

Vacinação contra a Poliomielite e conscientização da população

Elisângela de Andrade Aoyama
Faculdade JK
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0003-1433-3845

Rafael Assunção Gomes de Souza
UNICEPLAC
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0002-4194-2526

Elivânia Rodrigues de Souza Assunção
APOGEU
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0003-4921-1856

Ana Flávia Pereira de Oliveira
Faculdade JK
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0003-2321-3263

Milena Patrícia Vieira da Silva
Faculdade JK
Brasília, Brazil
ORCID: 0000-0001-8822-732X

Resumo: O trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da vacinação contra a poliomielite e conscientizar a população de seus riscos, como é fácil fazer a prevenção dessa doença, como ela é transmitida e como age no corpo da pessoa afetada pela doença. **Materiais e Métodos:** Foi aplicado questionário para pessoas com idades entre 15 a 22 anos, estudantes do ensino médio. O questionário estruturado foi aplicado na escola Centro de Ensino Médio 03 do Gama-DF no dia 04 de outubro de 2018. Estudantes de segundo e terceiro ano do ensino médio se disponibilizaram a responder anonimamente, sendo ao todo dez perguntas fechadas com respostas de sim ou não, precisando apenas identificar quanto ao sexo e idade. As buscas para construção do referencial teórico foram feitas nas bases de dados *Scielo*, Ministério da Saúde, e *sites* que abordavam o tema específico, utilizando os descritores: poliomielite, população e vacinação. Selecionaram-se trabalhos entre 2011 e 2019 e que eram relevantes ao tema proposto. **Resultado e Discussão:** A falta de informações sobre a doença é algo que cresce cada dia mais, chegando em cerca de 47% precisando de uma conscientização da população para a diminuição desses dados. **Conclusão:** A poliomielite é uma doença perigosa, que necessita de um cuidado maior, pela pesquisa aplicada podemos perceber o quanto é auto o índice de pessoas que não sabem dizer sobre o que é a pólio, nem mesmo o tipo de vacina que previne a doença. Merece uma atenção no quesito de conscientizar a população de manter o cartão de vacinação em dia e informar o que ela causa não sendo apenas a paralisia como também a morte.

Palavras-Chave: Poliomielite; população; vacinação.

I. INTRODUÇÃO

A vacina para a poliomielite começou a ser a comercializada nos estados unidos em 1955, até então era a inativa, com essa comercialização vacinal os índices de casos diminuíram, a vacina oral para a poliomielite só foi descoberta em 1960 por Sabin, juntas as duas formas de administração da vacina conseguiram erradicar o poliovírus no Brasil, o ultimo caso de poliomielite foi registrado em meados dos anos 90 [1].

Os planos no Brasil pra a erradicação da poliomielite surgiram através da criação do Plano Nacional de Controle da Poliomielite, as campanhas não eram voltadas por completo para a erradicação o que acabou criando uma dificuldade no controle dessa interrupção, somente quinze anos depois da criação do plano nacional que surgiram as diretrizes voltadas para o controle da doença, ações com o

foco voltado para a vacinação de pessoas em área consideradas de risco foram feitas, uma ampla distribuição das vacinas e uma mobilização social para o conhecimento da população [2].

A única maneira de prevenir a poliomielite é através da vacinação, as doses das vacinas é disponibilizada pelo governo, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação a criança recebe as primeiras doses, sendo elas as injetáveis, voltando a tomar um reforço da vacina mais tarde por via oral, a popularmente conhecida como Zé Gotinha, é de suma importância ficar atento ao calendário vacina [3].

O Programa de Nacional Imunização-PNI aconselha viajante a tomarem as vacinas para além de se prevenirem evitarem a possibilidade de doenças já erradicadas voltarem, em 1994 o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana o certificado de área livre de circulação do poliovírus selvagem, junto com os demais países da América [4].

Conhecer sobre a poliomielite é de suma importância, a doença mesmo sendo erradicada corre o risco de vir atona se pessoas perderem o ato de se vacinar e se prevenirem contra as doenças, o trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da vacinação contra a poliomielite e conscientizar a população de seus riscos, como é fácil fazer a prevenção dessa doença, como ela é transmitida e como age no corpo da pessoa afetada pela doença, e não deixar se amedrontar por notícias falsas que circulam pela população.

II. MATÉRIAS E MÉTODOS

Foi aplicada para pessoas com idades entre 15 a 22 anos, estudantes do ensino médio. O questionário estruturado foi aplicado na escola Centro de Ensino Médio 03 do Gama-DF no dia 04 de outubro de 2018. Estudantes de segundo e terceiro ano do ensino médio se disponibilizaram a responder anonimamente, sendo ao todo dez perguntas fechadas com respostas de sim ou não, precisando apenas identificar quanto ao sexo e idade. As buscas para a construção do referencial teórico foram feitas nas bases de dados *Scielo*, Ministério da Saúde, e *sites* que abordavam o tema específico, utilizando os descritores: poliomielite, população e vacinação. Selecionaram-se trabalhos publicados entre 2011 e 2019 e que eram relevantes ao tema proposto. A população consistiu em 30 alunos do ensino médio que se prontificaram a participar todos os

participantes assinaram o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido).

III. POLIOMIELITE

A vacina para a poliomielite começou a ser comercializada nos estados unidos em 1955, até então era a inativa, com essa comercialização vacinal os índices de casos diminuíram, a vacina oral para a poliomielite só foi descoberta em 1960 por Sabin, juntas as duas formas de administração da vacina conseguiram erradicar o poliovírus no Brasil, o ultimo caso de poliomielite foi registrado em meados dos anos 90 [1].

FIGURA I. VACINAS DA POLIOMELITE

No Brasil a vacina passou por uma comissão de saúde para saber qual forma seria mais bem administrada, via oral ou injetável, a comissão avaliou critérios como o de baixo custo, maior facilidade de aplicação, efeito protetor mais prolongado e decidiu que a vacina via oral criada por Sabin era a mais qualificada, depois dessa decisão em 1961 campanhas pelos estados brasileiros foram espalhadas e crianças com a faixa etária de quatro meses a seis meses, quatro anos a seis anos receberam doses da vacina, com ampla cobertura da imprensa foi noticiada como a inauguração oficial da "Campanha Nacional de Vacinação oral contra a Poliomielite no Brasil", com o lema "Uma gota, duas doses: uma criança sadia, livre da paralisia" [5].

Os planos no Brasil pra a erradicação da poliomielite surgiram através da criação do Plano Nacional de Controle da Poliomielite, as campanhas não eram voltadas por completo para a erradicação o que acabou criando uma dificuldade no controle dessa interrupção, somente quinze anos depois da criação do plano nacional que surgiram as diretrizes voltadas para o controle da doença, ações com o foco voltado para a vacinação de pessoas em área consideradas de risco foram feitas, uma ampla distribuição das vacinas e uma mobilização social para o conhecimento da população [2].

A única maneira de prevenir a poliomielite é através da vacinação, as doses das vacinas é disponibilizada pelo governo, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação a criança recebe as primeiras doses, sendo elas as injetáveis, voltando a tomar um reforço da vacina mais tarde por via oral, a popularmente conhecida como Zé Gotinha, é de suma importância ficar atento ao calendário vacina [6].

A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa, que atinge principalmente crianças menores de quatro anos, o que não significa que adultos não possam ter a paralisia, o período de incubação da doença pode variar entre dois a trinta dias, em geral de sete a doze dias, os sintomas podem ou não se manifestar, quando manifestado pode ser confundido com doenças virais ou semelhantes a infecções respiratórias, como a gripe, apresentando febre ou dor de

garganta, infecções gastrointestinais (náuseas, vômito, constipação, dor abdominal, diarreia) podem estar presente [7].

O agente etiológico da poliomielite foi descoberto no século 20, mesmo século onde os primeiros casos surgiram no Brasil, esse patógeno pertence ao gênero *Enterovírus* (família Picornaviridae), que é transmitido principalmente pela via fecal-oral, as condições de saneamento das regiões é um grande marco na importância na transmissão da doença [8].

As crianças recebem a vacina por via injetável aos dois meses, outra aos quatro meses e aos seis meses, somente aos quinze meses recebem a vacina por via oral e aos quatro anos outra dose também administrada por via oral, assim, fechando o ciclo de vacinação contra a poliomielite, a conscientização das mães para sempre levarem as crianças para tomar a vacina na data correta é super importante [9].

As condições do ambiente onde a pessoa vive podem ter influencia na propagação do poliovírus, agente causador da poliomielite, a falta de saneamento, uma má higiene pessoal e condições habitacionais precárias são alguns dos fatores associados a essa condição do ambiente, por isso é notável a importância de ser oferecido um programa de saneamento eficaz para a população, além de visar na reeducação dos mesmos para fatores sociais como a higienização do ambiente onde se vive [10].

Uma queda nos índices de vacinação é algo alarmante e assustador, por correr o risco de doenças já erradicadas voltarem, o Ministério da Saúde optou por trazer abordagens mais impactantes para a conscientização da vacinação, mostrando os malefícios da atitude não recomendada que seja não se vacinar, não se vacinando você não esta se colocando em perigo e sim todos ao seu redor, se vacinar é um ato comunitário e de empatia pelo outro [11].

A poliomielite foi declarada emergências globais no ano de 2012 após vários surtos ocorridos em países livres da doença, mas, estudos apontam que se a erradicação global de alguma forma falhar o ressurgimento da doença seria mundial. Apesar da poliomielite (paralisia infantil) ter sido erradicada no Brasil, o país tem papel fundamental no cenário internacional, principalmente em aspectos técnicos e no apoio político, eles possuem varias estratégias utilizadas como referencia e são aplicadas em outros países [12].

A paralisia infantil é causada principalmente pela poliomielite, muitos dos portadores da doença não manifestam os sintomas o que acaba deixando a doença passar despercebida por um longo período, a maioria dos casos essa paralisia fica incubada por anos até se manifestar, lembrando que não existe tratamento específico, mas as vítimas acometidas devem receber um auxílio hospitalar de acordo com o quadro clínico de cada paciente [8].

Sintomas tardios da poliomielite podem ser classificados como uma síndrome pós-poliomielite, que é caracterizada por uma nova e maior fraqueza muscular, que envolve fadiga, dores musculares, dores nas articulações, câibras, entre outros sintomas, a função pulmonar em pacientes que sofrem da síndrome pós-poliomielite pode ser prejudicada já que os portadores reclamam de problemas respiratórios

como o de dispnéia aos esforços e resistência física reduzidas, é importante identificar esses problemas o quanto antes para que seja possível oferecer um tratamento com qualidade, visando o melhor para a vida do portador [13].

O Programa Nacional de Imunização (PNI) aconselha viajante a tomarem as vacinas para além de se prevenirem evitarem a possibilidade de doenças já erradicadas voltarem, em 1994 o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana o certificado de área livre de circulação do poliovírus selvagem, junto com os demais países da América. Países considerados de risco são: Afeganistão, Nigéria, Paquistão, Camarões, Republica Centro-Africana, Chade, Guiné Equatorial, Etiópia, Guine, Iraque, Quênia, Republica democrática Popular do Laos, Libéria, Madagascar, Myanmar, Níger, Serra Leoa, Somália, Sudão do Sul, Ucrânia, Síria e Republica Democrática do Congo, é recomendável sempre esta atualizando essa lista dos países antes de qualquer viagem, a prevenção é um dos principais pontos [8].

Fake news atrapalham bastante no quesito de as mães levarem os filhos para vacinar, já que ocorrem notícias falsa como que vacinas causam autismo, que uma boa higiene e saneamento farão as doenças desaparecerem e que as vacinas não são necessárias, entre varias outras mentiras, cabe a pessoa buscar informações em prontos socorros, hospitais e profissionais da saúde, não se informar pelas redes sociais, e buscar a veracidade das notícias [8].

A mascote Zé Gotinha foi criada após perceberem que existia um sentimento de medo das crianças em relação a tomar as vacinas, com isso foi criado um concurso com alunos para a escolha do nome do personagem, com essa interação com as crianças ficou mais fácil falar e conscientizar as pessoas sobre a importância da vacinação, desde sua criação o Zé Gotinha apareceu em todas as campanhas, e acabou se tornando o símbolo do Programa Nacional de Imunização [14].

IV. RESULTADOS

O Gráfico 1 mostra o sexo e quantidade de respondentes da pesquisa sobre a poliomielite, sendo dezessete do sexo feminino (57%) e treze do sexo masculino (43%), totalizando trinta pessoas.

GRÁFICO I. SEXO DOS RESPONDENTES DA PESQUISA.

O Gráfico 2 representa a idade dos respondentes, variando entre vinte e dois anos de idade a quinze anos de idade, respondentes com 22 anos representa

3% do total, 19 anos representa 3%, 18 anos 3%, 17 anos 44%, 16 anos 40% e 15 anos 7%.

GRÁFICO I. IDADE DOS RESPONDENTES DA PESQUISA

A Tabela 1 é composta por variáveis onde deveriam ser respondidas por SIM ou NÃO de acordo com o seu conhecimento sobre a poliomielite, todas as respostas sendo elas negativas ou positivas foram calculadas e representadas, como por exemplo, 16 pessoas responderam que possui o conhecimento sobre a vacina totalizando uma porcentagem de 53%, já 14 responderam que não (47%), assim segue o mesmo objetivo com as demais variáveis.

TABELA I. RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS

Variáveis	Sim %	Não %
Conhece a vacina	53%	47%
Ouviu falar sobre a doença	63%	37%
Sabe quem são os mais afetados	40%	60%
Sabe quantas doses são necessárias	10%	90%
Conhece os sintomas	20%	80%
Σ		30

A Tabela 2 mostra outras variantes dos dados da pesquisa onde fica claro a falta de informação que as pessoas possuem sobre a poliomielite, de trinta pessoas apenas 04 souberam responder como a doença é transmitida (10%), um alto numero diz conhecer alguma pessoa acometida pela doença (57%), um numero pequeno, mas preocupante de 05 pessoas dizem não manter o cartão de vacinação em dia (20%), mas o total de trinta acham importante o ato de se vacinar (100%).

TABELA II. CONHECIMENTOS DOS ENTREVISTADOS

Variáveis	Sim %	Não %	Não soube responder
Sabe como a doença é transmitida	10%	90%	
Conheceu alguém com a paralisia	57%	43%	
Sabe as formas de tomar a vacina	57%	43%	
Mantém o cartão de vacina em dia	80%	20%	1
Acham importante se vacinar	100%	-	
Σ		30	

V. DISCURSÃO

Pode-se observar que no primeiro gráfico a maioria dos respondentes é do sexo feminino, e no segundo gráfico a

maioria da faixa etária é de 17 anos (44%). Nas tabelas um auto índice de respondentes não conhecem a vacina (53%), mas já ouviram falar (63%) e não sabe quem são os mais afetados (60%) e poucos sabem as doses necessárias para se prevenir da doença (10%), a segunda tabela, muitos não sabem como a doença é transmitida (90%), alguns sabem a forma que a vacina é administrada (57%), e uma grande quantidade mantém o cartão de vacina em dia e acham importante o ato de se vacinar (100%).

Os resultados da pesquisa foram bastante satisfatórios, mas ainda causam uma polêmica e preocupação em alguns pontos, pontos esses que poderiam ser resolvidos se o Ministério da Saúde tivesse punições severas aos pais ou responsáveis pela criança que não as levassem para vacinar, além de um projeto que envolvesse os jovens para uma ampla conscientização.

VI. CONCLUSÃO

A poliomielite é uma doença perigosa, que necessita de um cuidado maior, pela pesquisa aplicada podemos perceber o quanto é auto o índice de pessoas que não sabem dizer sobre o que é a pólio, nem mesmo o tipo de vacina que previne a doença. Merece uma atenção no quesito de conscientizar a população de manter o cartão de vacinação em dia, informar o que ela causa não sendo apenas a paralisia, mas também o óbito.

REFERÊNCIAS

- [1] N. Durães, S. Verani, P. Junior, Controle da poliomielite no Brasil e desafios para saúde pública. *Revista de Medicina e Saúde de Brasília*, v. 2, n. 3, p.198-209, 2013.
- [2] S. Lopes. Et Al. Vacina oral contra poliomielite versus vacina injetável: uma mudança necessária contra a poliomielite no Brasil. *Cadernos de Graduação - Ciências Biológicas e da Saúde Fics, Maceió*, v. 1, n.1, p. 43-53, 2012.
- [3] Brasil. Ministério da Saúde. Zé Gotinha: Conheça a história do símbolo da vacinação no Brasil. Disponível em: <http://www.blog.saude.gov.br/servicos/32941-zegotinha-conheca-a-historia-do-simbolo-da-vacinacao-no-brasil.html>. Acesso em: 12 abr. 2019.
- [4] Ministério da Saúde. Calendário Nacional de Vacinação Criança Adolescente Adulto Idoso Gestante. Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/vacinacao/calendario-vacinacao#crianca>. Acesso em: 31 out. 2018.
- [5] R. Nascimento, As campanhas de vacinação contra a poliomielite no Brasil (1960-1990). *Ciência e saúde coletiva*, São Paulo, v.16, n.2, p.501-511, 2011.
- [6] Ministério da Saúde. Poliomielite: o que é, causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção. Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/poliomielite#tratamento>. Acesso em: 12 abr. 2019.
- [7] Ministério da Saúde. Como prevenir a poliomielite? . Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/poliomielite#prevencao>. Acesso em: 12 abr. 2019.
- [8] N. Tavares, O início do fim da poliomielite: 60 anos do desenvolvimento da vacina. *Revista Pan-Amazônica de Saúde*, Pará, v. 6, n.1, p.9-11, 2015.
- [9] Ministério da Saúde. Poliomielite: sintomas, causas, vacina e sequelas. Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br>. Acesso em: 29 out. 2018.
- [10] Ministério da Saúde. Quais são as causas e sequelas da poliomielite? Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/poliomielite#causas>. Acesso em: 12 abr. 2019.
- [11] Ministério da Saúde. PNI atualiza as normas de vacinação do viajante internacional contra poliomielite. Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/42726-pni-atualiza-as-normas-de-vacinacao-do-viajante-internacional-contrapoliomielite>. Acesso em: 31 out. 2018.
- [12] C. Durante, D. Poz, Saúde global e responsabilidade sanitária brasileira: o caso da erradicação da poliomielite. *Saúde em debate*, Rio de Janeiro, v. 38, n. 100, p. 129-138, 2014.
- [13] B. Lira, Função pulmonar em pessoas com síndrome pós-poliomielite: um estudo transversal. *Jornal Brasileiro Pneumologia*. São Paulo, v.39, n.4, p. 455-460, 2013.
- [14] Ministério da Saúde. Nova campanha traz histórias impactantes para alertar sobre vacinação. Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/44493-nova-campanha-traz-historias-impactantes-para-alertar-sobre-vacinacao>. Acesso em: 11 out. 2018.